

O olhar dos discentes enfermeiros sobre um lar de idosos da cidade de Iporá-GO

Thaiomara Alves Silva¹; Ana Paula Gonçalves Batista de Moraes²; Ana Caroline Ribeiro Araújo²; Aiuc Wmayma Rocha Araújo²; Bruna Lopes de Souza²; Caroline Rosa de Siqueira Pires²; Murilo Silvério Maciel Pereira²; Hellen Kássia Souza Moreira²; Vitória Kauany Rocha Silva²; Kaylane Almeida Campos²; Ludimila Cruvinel Ferreira²; Leidiane Rosa de Oliveira²; Tamara Rayele Alves Mendes².

A ação extensionista vinculada a unidade curricular Patologia geral ocorreu durante todo o semestre 2023/1. No mês de junho, nove acadêmicos de Enfermagem da FAI (que cursaram a unidade curricular mencionada) realizaram visita em um dos lares de idosos da cidade de Iporá-GO. Neste lar havia trinta e seis residentes e cerca de quatro cuidadores. Durante esta visita houve momento de conversação com idosos, conhecendo a história de cada um e seus anseios; e também a realização de um período de descontração (bingo com diversos presentes).

Os acadêmicos de Enfermagem puderam observar o papel fundamental dos cuidados com os idosos: atenção, afeto e carinho com cada um; interação social; prevenção e o monitoramento de patologias. Também foi proposto melhorias para aqueles residentes, como: promoção de estilos de vida saudáveis (boa alimentação, higiene, hidratação, controlo do peso, exercício físico, momento de repouso e melhoria do sono); monitoramento de condições de saúde crônicas (visitas médicas, realização de exames, uso correto de medicamentos; incentivar os familiares sobre a importância da visita e dos cuidados com seus idosos.

EVIDÊNCIAS:

Figura 1: Roda de conversa dos acadêmicos de Enfermagem com idosos do lar visitado.

Figura 2: Realização do bingo.

Figura 3: Entrega das lembrancinhas sorteadas durante o bingo.

Figura 4: Acadêmicos que participaram da visita.

¹ - Doutora (USP), Docente da FAI. e-mail: thaiomaras@yahoo.com.br

² - Acadêmicos de Enfermagem. Unidade curricular: Patologia geral